

El puerto de Tarragona y la reconstrucción del muelle de levante

Elena de Ortueta Hilberath

La escollera romana no era como las nuestras una calzada, sino unos machones que se elevaban en el fondo del mar a distancias regulares, y desde el uno al otro iba un fuerte arco cuya continuidad constituía en la superficie del agua un muelle (Antonio Echanove en: Hernández de Sanahuja 1859, 12)

El desarrollo de la navegación conllevó la búsqueda de puertos naturales (bahías profundas, estuarios de marea, o desembocaduras de ríos), que ofreciesen aguas tranquilas y protegidas de los vientos con el fin de asegurar el amarre de las embarcaciones. El incremento del tráfico marítimo implicó la construcción de puertos artificiales en los cuales, a diferencia de los anteriores, fue pertinente levantar obras de abrigo. El sistema constructivo empleado para las infraestructuras portuarias junto con la nomenclatura de sus fábricas son aspectos interesantes para la historia de la construcción. En el caso que nos ocupa el término de escollera define buena parte de la historia moderna del puerto de Tarragona, aunque su acepción fue y es polisémica.

En los ensayos sobre el puerto histórico de la ciudad, la escollera romana es sinónimo del rompeolas compuesto por varios pilares de argamasa sobre los cuales se apoyan los arcos y se asienta el muelle — *opus pilarum*—. En la actualidad, el extremo del muelle de levante recibe el nombre de paseo de la Escollera tanto por su función de defensa contra el

oleaje, como también por su método constructivo con piedras sueltas echadas al fondo del mar. La escollera como material constructivo fue objeto de estudio de los ingenieros del puerto, los cuales analizaron las formas de extracción, las proporciones de las rocas, el sistema de transporte, la colocación y su disposición en los muelles. Durante más de un siglo se sacaron de las entrañas de la ciudad grandes peñascos de piedra. Estas faenas las realizaron penados en régimen de esclavitud con el beneplácito de la administración. Al agotarse la cantera del puerto y gracias a las gestiones de Saturnino Bellido (4.6.1881-12.3.1889) se prohibieron los trabajos forzados.

EL INFORME DE MIGUEL SÁNCHEZ JARAMAS

En 1777, el teniente coronel Miguel Sánchez Jaramas² se trasladó a Tarragona con el fin de informar sobre la oportunidad de reconstruir el puerto de la ciudad. Pocos días antes de su llegada, el 18 de febrero, el mariscal de campo Pedro Luenza emitió una instrucción compuesta por diez artículos por la cual el militar debía analizar si resultaba pertinente priorizar la reconstrucción del puerto de Tarragona, en detrimento de la inversión en el puerto de Salou, planteada por las autoridades de Reus, y, también, en contra de la propuesta presentada por el barón de la

Figura 1
Paseo de la Escollera o Km 0, puerto de Tarragona (EOH)

Linde al Consejo Real a favor de habilitar la zona de la punta de La Mora. (Escoda 2022, 54)

En la playa de Tarragona, el militar debía medir los vientos, analizar la disposición del muelle, sondear la profundidad de las aguas, detectar las arenas perjudiciales procedentes de algún torrente o río... y, además, inspeccionar la costa desde Altafulla hasta

Salou para localizar las canteras, la masa boscosa y el estado del terreno propuesto para los puertos de Salou y La Mora. Y, por último, debía verificar los precios del material de construcción puestos a pie de obra. Durante su estancia contó con el apoyo técnico del ingeniero Juan de Santa Cruz, el cual había llevado a cabo, pocos años antes, algunas obras de embellecimiento, reforma y mejora de la plaza, y del ingeniero director de la provincia Francisco Llovet. (Serra 2014)

Desde el 27 de febrero hasta el 3 de marzo Sánchez Jaramas recorrió la costa tarraconense. Dividió las cuatro leguas que median entre el cabo de la Galera hasta el de Salou en cinco etapas: desde la Galera hasta la torre de La Mora; desde La Mora hasta la playa Larga; desde los montes de Tarragona hasta la punta del Milagro; desde la playa del Milagro hasta la desembocadura del río Francolí; y, por último, desde el torrente del Riuarlar hasta el cabo de Salou. En su visita contó con el apoyo gráfico del «mapa número 4º», el cual corresponde a la figura 2. El plano representa una visión esquemática del terreno y

Figura 2
Mapa y vista de la costa de Tarragona, comprendida desde el río Gayá y cabo de la Galera al levante de la plaza hasta el cabo y playa de Salou en la parte de poniente desde el tiempo de los romanos, s.f. (AGMM T-28/10)

Figura 3
Plano que manifiesta el puerto de Salou y el proyecto de la población que se intentó hacer, la que no ha tenido efecto por lo mal sano del terreno s.f. (AGMM T-25/7)

un perfil a mano alzada, además contenía un índice alfabético. El original lo avaló el jurista y escribano de la cámara, Pedro Escolano de Arrieta y Peñuelas de Zamora.³

El militar comprobó que las poblaciones de Tamarit, La Mora (abandonada) y Salou eran malsanas y enfermizas, por ello descartó la construcción de un puerto en esas localidades. A pesar de la reciente aprobación de la nueva población de Salou. Los humedales auspiciaban un ambiente insalubre. El técnico confirmó la existencia de una zona encharcada en la playa de La Mora, tres grandes lagunas en la playa de La Pineda —estaño largo, estaño de las cañetas y estaño mayor— y, un último pantano, inmediato al cabo de Salou, en cuyas inmediaciones se había propuesto ubicar la dársena. Durante la inspección técnica consultó el «mapa número 5º», el cual corresponde a la figura 3. En este caso, a diferencia de la figura 2, en la zona superior izquierda está rotulado «Plano Num.º 5º», pero al igual que la anterior no está firmado por el escribano de la cámara.

En relación con los ríos Gayá y Francolí, y con el torrente de Riuclar, después de observar sus cauces, Sánchez Jaramas, juzgó que ninguno de ellos resultaba perjudicial al fondeadero del puerto. A pesar de las grandes avenidas del Francolí, en las cuales el río arrastra arenas y gravillas, estas no quedan deposita-

das en el delta. Esto se debía, según el teniente coronel, a que las corrientes marinas las trasladan a la playa de Salou. Otro tanto ocurría con las tierras procedentes del río Gayá, las cuales se reparten por toda la costa y, según él, poco o nada podía llegar a Tarragona, al distar entre la desembocadura y el puerto más de dos leguas.

Asimismo, Sánchez Jaramas verificó las declinaciones del terreno para cerciorarse del tipo de rocas y de sus vertientes. Las catalogó en tres grupos: el collado de la Galera formado por la montaña de La Mora y el Medol; el monte del Milagro, cuya roca es la misma sobre la que se asienta Tarragona, y cuya falda se extiende hasta el puerto, y, por último, el monte del cabo de Salou formado de piedra y arena, el cual presenta la particularidad que parte de la peña avanza dentro del mar. Consideró que las rocas y las piedras de las montañas, lomas o collados que ciñen las playas eran seguras al ser improbable que cedan por las lluvias. En suma, toda la costa de la población y sus inmediaciones, según el ingeniero, «puede regularse como una gran cantera». Igualmente, constató la abundancia de rocas de diversa naturaleza que van desde la piedra berroqueña apta para la construcción, hasta los jaspes de inmejorable calidad y «de mayor recomendación» adecuados para el uso ornamental.⁴ En palabras del militar,

Figura 4
 Plano en que se manifiesta el estado actual en que se halla el puerto y playa, andén, rampa, muelle y arrabal, s.f. (AGMM T-8/1)⁶

... se ha de entender que desde el nacimiento del muelle actual que es una punta de peña, siguiendo la costa hacia levante, es todo roca viva y que sin pasar del baluarte llamado de Cervantes, situado a distancia del muelle unas mil varas⁵ y elevado treinta y seis sobre el mar se encuentra fácil de sacar y embarcarse cuando sea necesaria para la obra del muelle con distinción de calidad para los fundamentos, mampostería, sillería y para hacer cal, todo con suficiente abundancia a la ejecución de mucho mayor empresa, y con la excelente recomendación de tener con sus varias especies la bondad que se requiere. (Sánchez 1995, 203-204)

La cantera del puerto, situada justo a la entrada del muelle de levante, junto con la disposición del terreno fueron aspectos que determinaron el informe favorable para invertir en Tarragona. Todo ello, según el militar «allanan mucho la ejecución de la empresa, no pudiéndose dudar que ésta se haría muy difícil y costosa si faltase alguna de aquellas circunstancias».

Por otra parte, la orografía y las propiedades de la piedra permitían «arrancar peñascos de gran magnitud», escolleras, con facilidad mediante el uso de barrenos de dinamita. El ingeniero advirtió, asimismo, la posibilidad de reutilizar la mampostería y «carretales sueltos» de los restos del arrecife situado delante del baluarte y puerta del puerto (inmediaciones de la calle de Misericordia), además de la piedra suelta conservada en la orilla. Por otra parte, el hormigón se podría elaborar a partir de la arena gruesa y menuda procedente del riachuelo del Riuelar, próximo al río Francolí. Informó que los mahones, ladrillos y tejas utilizados en la ciudad son de buena calidad y «resisten bien a los aires salitrosos». Al mismo tiempo, especificó que los gastos de transporte eran mínimos al existir varios hornos ubicados cerca de la plaza. Por último, la madera era escasa a pesar de hallarse un pequeño bosque cerca de la torre de los Escipiones, pero recomendó traerla de los montes de Tortosa al

ser la que se distribuye para las obras de ribera a precios «cómodos» por toda Cataluña. (Sánchez 1995, 205; 209)

Días antes, del 21 al 24 de febrero, Sánchez Jaramas examinó el estado actual del puerto de Tarragona. Para ello, cotejó la información de los mapas 1º, 2º y 3º. El primero representaba el perímetro de la zona portuaria en carmín; tal y como observamos en la figura 4. En el plano se ve el estado ruinoso del muelle y del andén, las fortificaciones —desde la torre del muelle hasta el baluarte de San Carlos—, las principales edificaciones —aduana real, cuerpo de guardia, fábrica de pan, depósito de sal, mesón, casa de sanidad, y barracas de los marineros—, la acequia del molino, el lavadero y el manantial para las aguas (junto a la actual plaza de los Carros). Esta «fuente antigua cavada en la peña» proveía de agua potable a las embarcaciones en el mismo muelle. Además del fondeo del puerto, el dibujo acuarelado nos permite distinguir las rocas sueltas del muelle y los restos de piedra y argamasa del antiguo arrecife. En relación con este último, en el informe de Sánchez Jaramas, se menciona que en el Farallón —farol— en el extremo del arrecife «que resta del muelle antiguo de los romanos» será costoso de arrancar al tratarse de una sólida construcción compuesta por tres «fortísimas moles» de hormigón y mampostería ejecutadas con cajones de madera. Esta técnica constructiva, tal y como determina Patricia Terrado, se ajusta al sistema romano del *opus pilarium*. La solidez y la resistencia de los pilares motivó que Sánchez Jaramas recomendase su conservación a modo de islote para amarrar y resguardar las embarcaciones de los temporales del sudoeste. No obstante, esta propuesta quedó en papel mojado, pero, en cambio, en 1796, el ingeniero Fernando Seidel situó una zona de amarres en el martillo del muelle de levante. Esta superficie sobresalía del muelle y fue la analizada por Hernández de Sanahuja para describir el sistema constructivo del *opus pilarium*. No obstante, en 1843, el ingeniero Ciraco Muller ordenó volar el vestigio romano al considerarlo perjudicial para el tránsito de las embarcaciones. (Sánchez 1995, 198, 209-210; Terrado 2019, 315; Hernández de Sanahuja 1859, 12-13)

El segundo mapa contenía la propuesta municipal de prolongación del dique de levante con un pequeño contramuelle al oeste a la altura de la desembocadura del río.⁷ Sánchez Jaramas lamentó que el plano care-

ciese de perfiles y explicaciones relativas a las características de las obras. Por ello, el militar intentó resolver esa carencia al presuponer las dimensiones y el sistema constructivo del muelle. Omitió presupuestar el pequeño contramuelle o espigón recto, diseñado para evitar el depósito de arenas procedentes de las avenidas del Francolí, al considerarlo una obra superflua. Intentó ajustar el presupuesto y sugirió unas medidas de ahorro. A partir del ejemplo de Barcelona planteó que el coste de la construcción de la nueva muralla del puerto no fuese a cargo de los «reparos de la plaza» sino que su financiación la sufragaran los comerciantes al aprovechar la muralla para ubicar sus negocios. La única restricción de uso sería en el momento que el rey reclamase esa propiedad. Esta idea quedó delineada en el plano de Juan de Santa Cruz fechado en octubre de 1780 (figura 5). Además, a diferencia de la ciudad Condal, Sánchez

Figura 5
Plano de la puerta, rastrillo y almacenes, proyectados en la muralla del puerto de la ciudad de Tarragona, Juan de Santa Cruz, 2.10.1780 (AGMM T-8/15)

Jaramas fue más lejos ya que incluso defendió que los andenes bajos y altos del muelle de levante tuviesen también un destino comercial.

En relación con el tercero de los mapas, este mostraba según indica el militar «los parajes en donde se halla la piedra conveniente para la reedificación del puerto como también la argila y la greda son señalados con otras particulares de los contornos de la plaza». Además, este plano contaba con una representación de la zona portuaria, las ruinas del edificio del muelle de levante con su alzado y perfil, y, por último, un detalle del arrecife rotulado con el número 32. Lamentablemente, no hemos podido localizar los mapas 2º y 3º manejados por Sánchez Jaramas durante su inspección técnica en Tarragona. (Sánchez 1995, 208, 204)

El resultado de la visita fue el informe fechado el 12 mayo de 1777. Se trató de un cuestionario y no de un proyecto en sí, como ya hemos aclarado antes. No obstante, incluyó un presupuesto para demostrar lo conveniente de la reconstrucción del muelle. Al carecer de información precisa tuvo que conjeturar sobre el mejor modelo para su fábrica. Así, a partir de los datos recogidos durante su visita a la ciudad y a su costa dedujo el sistema constructivo más ventajoso para la hacienda estatal, pero, a su vez, con el máximo aprovechamiento de los materiales locales. El cálculo de obras lo redujo a tres tipos: excavación, zarpas y andenes.

Estableció que por el tipo de embarcaciones (militar) el fondeadero de todo el puerto no debía ser menor a 20 pies.⁸ Aunque aclaró que este disminuiría en la zona cercana al río. El terreno ganado al mar se destinaría a la playa de los pescadores. Para la ejecución de las obras de limpia y zarpa del muelle era necesario extraer unos 11 pies de media en una extensión de 20 000 varas; es decir un total de 733 333 varas cúbicas. Además, consideró oportuno construir los cimientos con piedra suelta o escollera a 26 pies de profundidad. Respecto a las proporciones del muelle dispuso:

Las dimensiones de su perfil medio deben ser 24 varas de latitud a flor de agua y 48 en el fondo, incluso los declives interior y exterior, este de 16 varas y aquel de 8 con la referida altura de 26 pies y ha de creerse a plomo hasta 6 pies sobre el nivel del mar para construir los andenes y las escaleras. (Sánchez 1995, 205)

El uso de la escollera como material constructivo presentaba grandes ventajas en Tarragona, pero

el promotor debía salvar algunas dificultades técnicas. El transporte de la roca al muelle, a pesar de la cercanía y las características de la cantera, debía ejecutarse con diligencia para evitar daños y roturas en la roca. El ingeniero no profundiza sobre el tema, pero menciona su traslado con embarcaciones. Por otra parte, según el militar, a mayor magnitud y peso la escollera ofrecía resultados superiores. No obstante, esto dificultaba el traslado y colocación de la piedra. Sánchez Jaramas mencionó en su informe que la fuerza de las olas y de las corrientes conmovían las rocas y lograrán una disposición más compacta. No obstante, no era algo inmediato y se requería casi un lustro para lograrlo. Asimismo, añadió la indicación de disponer de una carga más de escollera una vez asegurada la primera. Al mismo tiempo, para evitar la entrada de sedimentos en la dársena, sugirió colocar en la cara exterior del muelle algún pilotaje y piedra suelta con el fin de detener la fuerza del agua y de los lodos. Al contener las arenas se produciría un recrecimiento de la costa.⁹ E incluso, para incrementar su durabilidad, aconsejó con el fin de asegurar la zarpa «emplear en su construcción algunos buques inservibles que llenos de mampostería y echados a pique en los parajes más arriesgados». El punto más endeble era a la entrada del muelle, junto a la proyectada batería del puerto (en la cara exterior del muelle de levante). Este tipo de cimentación resistiría mejor que las piedras sueltas al embate de las olas. (Sánchez 1995, 210-211)

No obstante, el sistema constructivo de los cimientos —zarpa— y del muelle —escollera— presentaba ciertos interrogantes. No era posible predecir a ciencia cierta los efectos de las mareas, del oleaje y de las corrientes en la construcción. En consecuencia, tanto el tiempo como el precio propuesto eran estimados. La propia fábrica del muelle marcaría los tiempos y los materiales necesarios. A pesar de ello, tal y como argumentó Sánchez Jaramas, «aún ocasione mayor gasto del que se dejó explicado en el artículo 9 como su valor no debe regularse por lo que cueste sino por la utilidad que produzca siendo esto indubitable». Es decir, era improbable y casi imposible adecuarse al plazo de cinco años marcado por el Ayuntamiento.

Una vez asegurada la estabilidad del muelle se podría acometer la construcción del último tipo de obra computada: los andenes. Presupuestó uno bajo de 8

varas, y otro superior abovedado. En el andén alto estarían los locales comerciales de planta rectangular —8 varas de largo y 6 de ancho—. Los muros exteriores serían de mampostería ordinaria con un grosor de dos varas en la parte inferior y de la mitad en la superior. Mientras que las paredes de división y las bóvedas tendrían dos pies de ancho, ejecutadas con «rosca de ladrillos o mahones».

Sánchez Jaramas concluyó en su informe de 1777 que la reconstrucción del muelle de Tarragona era viable dada la facilidad del dragado de la ensenada y los materiales de construcción disponibles a pie de obra. Con relación a la naturaleza de las corrientes, a la navegabilidad de sus aguas y a los vientos reinantes aseveró:

También la favorece considerablemente la ensenada o bahía de Tarragona no solo para vaciar y limpiar el puerto [...] pueden acercarse los navíos de guerra y dar fondo con seguridad a 600 varas del muelle viejo; se haya abrigada por la costa y el cabo de Salou de los vientos noroeste, norte, noroeste, y oeste y aún afirman la gente del mar que entre la playa del Milagro y el puerto de Tarragona hay paraje en donde las embarcaciones no padecen con los más recios temporales. (Sánchez 1995, 209)

Por último, hay que subrayar que Sánchez Jaramas reportó sobre el sistema defensivo y la guarnición de la plaza, que, según él, «la hacen respetable y aseguran los intereses del Rey del comercio y de los particulares que frecuenten su puerto». En suma, el informe positivo de Sánchez Jaramas marcó un hito para la reconstrucción del puerto de Tarragona, aunque quedaba por resolver una cuestión especialmente espínosa: la recaudación de arbitrios y la financiación de la obra. Unos años más tarde, Carlos IV sancionó la real disposición del 19 de enero de 1790 por la cual quedó aprobada la rehabilitación del puerto según el diseño de Juan Ruiz de Apodaca. (Tarragona 1777)

EL EMBLEMA DEL PUERTO: LA ESCOLLERA

La información sobre los primeros años referentes a la historia de la reconstrucción del puerto moderno está incompleta y dispersa. Esta circunstancia no nos ha permitido reconstruir de manera exacta la evolución de los primeros años y, por ello, hemos recurrido a fuentes secundarias como son las crónicas reales cuyo contenido ensalzaba a la monarquía, a su función protectora en pro del desarrollo del país y al cariño que le profesa el pueblo. No obstante, los festejos del 29 de junio de 1790, la memoria del viaje real del 11 al 14 de noviembre de 1802, las demostraciones de júbilo al colocar la primera piedra del segundo ángulo del muelle en 1803, y la crónica de la visita Tarragona de los reyes de las Dos Sicilias el 22 de noviembre de 1829, nos permiten solventar esta carencia y así poder presentar algunos detalles sobre el muelle de levante y su sistema constructivo.¹⁰

El 25 de junio de 1790 se iniciaron las obras del puerto, pero la inauguración tuvo lugar, cinco días después, coincidiendo con la festividad de San Pedro. Los actos solemnes quedaron recogidos en una poesía dividida en 13 octavas, en la cual se aclamó al monarca Carlos IV, al ministro de Marina Antonio Valdés y a los ingenieros del puerto Juan Ruiz de Apodaca y Antonio Bada. A los técnicos se les equiparó como nuevos Euclides que «tiran sus visuales; / cierran el Este y Sur como con llave / cortan los vientos que son más fatales». Así, valoró el diseño del muelle que logra transformar las aguas abiertas y bravas, sometidas a los vientos y a las tempestades, en una zona segura y tranquila para el amarre de las embarcaciones. Aunque también mencionó las herramientas y materiales que se usaba para la nueva infraestructura, el poeta señala «la obra empieza del puerto apetecido, / solo se ven estacas, picos, gente, canteras, barcos, todo prevenido». La explotación de la cantera, el uso de picos y estacas junto con los grupos de operarios conformaban la imagen de pro-

Figura 6

Plano, elevación y perfiles de la obra ejecutada en la reedificación y prolongación del muelle del puerto de la plaza de Tarragona: con expresión y distinción del proyecto formado en 23 de marzo de 1791 y el aumento convenido por Real Orden de 15 de septiembre de 1795, Fernando Seidel, 31.12.1796. Detalle (MN E-30-13)

greso, pero las herramientas citadas eran un tanto primitivas para una obra de tanta envergadura. (Morera 1910, 84)

Mucho más rica es la información contenida en la crónica de la estancia de los reyes de 1802, en la cual se describe el embellecimiento de la plaza. En esos días de noviembre, la ciudad se transformó en un escenario decorado con arquitecturas efímeras —faro, arcos de triunfo, obeliscos, columnas, embarcadero...—, paneles con vistas panorámicas... además de la iluminación artificial de la catedral, entre otras cosas. Asimismo, el escritor narra el acto de botar las peñas al mar, en el cual se lanzaron cuatro escolleras: dos de 820 arrobas, una que no bajaba de 2 200 (5 050 quintales) y, una última de las que llaman «buro». La segunda se arrojó el día 13, y a diferencia de las anteriores estaba ricamente engalanada con guirnaldas y una escultura colosal de Neptuno con su tridente sobre un carro triunfal tirado por delfines. Fue un acto solemne y, ese día, el rey examinó los diseños de Juan Smith y dirigió las maniobras necesarias para arrastrar la roca, según se leemos en el relato.

El momento lo plasmaron Antonio Rodríguez y François Legier. Los ilustradores dibujaron la arquitectura efímera, las salvas desde los fortines, pero sobre todo destacan los operarios dispuestos en parejas tirando de una cuerda la escollera, ricamente decorada,

Figura 7
Vista del puerto de la ciudad de Tarragona y estado en que se hallaba su construcción en la tarde del 12 noviembre de 1802, Antonio Rodríguez (dib.), Antonio Vázquez (grab.), 1805. Detalle (BN INVENT/18576)

da, colocada sobre una narria —cajón de madera— y, a través del uso de polispastos —sistema de poleas, una fija y otra móvil— asegurada en hitos, de quita y pon, y dispuestos en hoyos con el fin de dirigir la carga a su destino final. En la escena aparecen una veintena de hombres, pero lo normal es que fuesen unos 60 o 80 prisioneros, y de forma extraordinaria podían llegar a 160, según detallan los ingenieros del puerto en sus memorias. El rendimiento era irrisorio dada la dureza del trabajo y el tamaño de las rocas.

Figura 8
Peña botada del puerto de Tarragona al mar, François Legier (dib.), Françoise Jacques Dequevauviller (grab.), en Alexandre Laborde, *Voyage pittoresque et historique de l'Espagne*, I-I, lám. XLVIII, París, Pierre Didot, 1806. Detalle (BBE FEV-SV-GF-00041)

El día antes la familia real presenció el disparo de sesenta barrenos de bonete. El estruendo duró media hora y la cantera parecía vomitar fuego. De tal forma que la pólvora impulsó y arrojó «al aire pedazos de sus inflamadas entrañas, envueltas en turbiones de humo». La extracción era peligrosa al no poder evitar el salto de rocas descontroladas. Al mismo tiempo, el consumo de pólvora era elevado y carecía de eficiencia. En definitiva, este método impedía predecir el tamaño de la roca y evitar su fractura. (Sánchez 1995, 57-58; 61; 84)

El segundo lustro del siglo XIX fue especialmente complicado debido a la ocupación de la plaza y al sitio de la ciudad por las tropas francesas (5.5-29.6.1811). Tras la guerra de la Independencia, Tarragona quedó arrasada y el muelle de levante arruinado. Fernando VII y la reina María Cristina de Borbón visitaron las obras del puerto en noviembre de 1829. Durante su estancia se hermoseó la calle Apodaca, los edificios cercanos al muelle, y se levantaron dos pabellones uno cerca de la cantera y

otro en el muelle. A escasa distancia del primero se colocó una escollera de 6 400 arrobas, en el muelle otra de 14 000 arrobas, «dispuesta sobre sus aparejos para demostrar la facilidad y prontitud de su conducción», y otra de 3 000 arrobas a la vista del segundo pabellón. Los reyes presenciaron la caída de dos «pedruzcos» uno de 4 000 arrobas, en el andén del centro y otro de 6 000 arrobas en el andén superior. Además, contemplaron el disparo de una buena porción

de barrenos y observaron el traslado de una escollera, que según cuenta el cronista «los trabajadores de la obra tiraron con celeridad». Estas palabras coinciden con la opinión del ingeniero del puerto, Vicente Teixeira (9.1814-12.1836), el cual argumentó que los presos lo hacían gustosos al redimirles en su condena. (Sánchez 1995, 101; Escoda 2002, 62-73)

LA CANTERA DEL PUERTO

A inicios del siglo XIX, el ingeniero del puerto calculó el filón de la mina desde la batería del Puerto hasta el fuerte de Cervantes. Esto habilitaba a la junta de obras el poder desmontar el promontorio sobre el que se asienta la ciudad desde la plaza de los Carros hasta la Rambla Vella. Finalmente, gracias a la ratificación de la real orden del 7 de mayo de 1856 se fijó el límite en la calle de Pons d'Icart, y, a cambio, en esos terrenos se construyó el ensanche. No obstante, durante décadas, la explotación de la cantera fue foco de conflicto entre la autoridad portuaria y la municipal. No solo por su perímetro, sino también por la inseguridad que causaba a los residentes de la zona que temían por sus vidas, pero, también, por los daños en sus inmuebles. Tampoco fue obstáculo la cantidad de materiales arqueológicos que salieron a la luz, los cuales, en la visita real de 1829, Fernando VII se detuvo con el fin de reconocer «las varias rarezas de piedras que sacadas de la Cantera de la obra están colocadas al natural en un jardincito». No obstante, la calidad y abundancia de roca junto con su emplazamiento dificultaba que la junta de obras renunciase al uso de la roca en beneficio de la piedra artificial. (Sánchez 1995, 102)

Figura 9
Plano de la porción de terreno que media entre el Recinto alto de la Plaza de Tarragona y su Puerto, en donde se señalan los límites en que se podrá extraer la Piedra para la formación del nuevo Muelle, s.f. 20.9.1800 (AGMM T-28/12)

Figura 10
Perfil que pasa por la línea 1, 2, 3 del plano adjunto en que se manifiesta las excavaciones y arranque de piedra que se está haciendo en la Plaza de Tarragona para la formación de su Muelle, y del modo que podrán seguir aquellas sin perjuicio de las mejoras que puede tener el Baluarte de Cervantes y demás fortificaciones de aquel frente, s.f. 20.9.1800 (AGMM T-24/22)

En este sentido, en 1856 Agustín Elcoro Berecibar (8.1855-12.1856) menciona lo beneficioso del uso de la escollera, a pesar de su tamaño irregular y a las dificultades que presentaba para las fábricas. No obstante, buscó un mayor rendimiento del material constructivo al controlar las explosiones de dinamita, disminuir el tamaño de las escolleras frente a las presupuestadas por Vicente Teixeira y modificar el diseño del talud del muelle con una disminución de la pendiente exterior, pero con un incremento de la superficie transversal. Por último, organizó en cuatro magnitudes la roca para facilitar su correcta disposición en el malecón y posibilitar su transporte mediante el uso de un *tramway*.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Al agotarse la cantera del puerto, a finales del siglo XIX, Saturnino Bellido (4.6.1881-12.3.1889) constató que la única posibilidad de continuar con las obras del puerto era incrementar el uso del hormigón armado. El ingeniero se enfrentó a otra problemática: los socavones en el muelle de levante causados por los temporales de octubre de 1882, y los de enero y diciembre de 1883. Los años demostraron que la relación entre la magnitud de la escollera y la estabilidad de las fábricas era desacertada, además no era previsible el asentamiento de las rocas por el embate de las olas. Durante la reconstrucción del muelle fueron necesarias varias actuaciones encaminadas a la reparación de los cimientos y al paramento del muro. En este orden de cosas, en 1884, Bellido decidió reforzar el talud, pero, a su vez, paralizó todas las inversiones encaminadas a la ampliación del puerto al no considerarlas necesarias hasta que no se terminase la conservación del muelle de levante. A los pocos años, por la real orden del 23 de junio de 1886, se procedió a revisar las obras del dique del oeste. (Ortueta 2017, 1188-1189)

No obstante, la roca y las arcillas eran un material necesario. Por ello a pesar de la innovación en los procedimientos de fabricación de piedra artificial se procedió a buscar otros puntos de extracción. En 1903, Manuel Maese Peña (10.9.1902-18.2.1909) constató que las canteras empleadas hasta la fecha eran inservibles, pero era ineludible el empleo de esa materia prima. Así, presentó una propuesta de explotación de otras canteras: Salou, Santa Tecla, Casa Blanca y Fuerte de la Reina.

En suma, la escollera fue el material empleado en la construcción de los muelles durante el siglo XIX. No obstante, las duras condiciones de extracción de la piedra, el traslado y la colocación fueron realizadas por penados en régimen de esclavitud. En 1884, gracias a las gestiones de Bellido, se suprimió esta práctica. Durante décadas, los presos malvivieron en el penal del Milagro, el cual aprovechó los viejos muros de la antigua basílica, situada en la arena del anfiteatro. Valga decir que sus instalaciones no ofrecían las condiciones de salubridad necesarias. Por otro lado, la extracción de la piedra significó la alteración del paisaje urbano de Tarragona al crear terraplenes y desniveles difíciles de mitigar y adecuar al tráfico rodado o pedestre. Por ejemplo, aún son visibles los escarpes de la roca en los terrenos inmediatos a la estación del tren —paseo de España—, el balcón del Mediterráneo, a la altura del camino de la Cuixa —Silla del Arzobispo—, o en las inmediaciones del antiguo hospital de la Mare de Déu de la Salut.

NOTAS

1. Elena de Ortueta Hilberath. Estudio financiado por la Consejería de Economía e Infraestructuras (Junta de Extremadura) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) mediante la ayuda a grupos de investigación catalogados. Arte y Patrimonio Moderno y Contemporáneo (GR18101-HUM012), dirigido por Vicente Méndez Hernán. i-PAT-Instituto de Investigación en Patrimonio, Universidad de Extremadura
2. En el presente trabajo hemos manejado la transcripción del *Informe del estudio realizado con los datos recogidos por el teniente coronel Miguel Sánchez Jaramas, y remisión del expediente-resumen a Madrid*, Barcelona 12/21 mayo 1777 y el *Resumen* publicada por José Sánchez Real. (Sánchez 1995, 195-214; 212-217; AGMM. Sig. 3-1-4-9; 3-1-4-11).
3. Los cinco mapas que cotejó durante su visita fueron instrumentos de trabajo, por ello el militar en su informe nos comenta que señaló algunos errores e indicó ciertas mejoras, e incluso elaboró unos propios.
4. El ingeniero resaltó la completa colección de jaspes y mármoles de distinta dureza, colorido y lustre que son «especie de los más exquisitos» empleados en la recién consagrada capilla catedralicia de Santa Tecla diseñada por el arquitecto Josep Prat (Sánchez 1995, 203).
5. 1 vara = 0.835905 m.
6. Tres años después, el 2 de octubre de 1780, Juan de Santa Cruz delineó un plano de la zona portuaria, el

- cual contiene la misma información que la figura 2, pero Santa Cruz prescindió en señalar el fondeo. En cambio, a este plano le acompaña otro con la representación del alzado, planta y sección de la puerta, el rastriero y los almacenes proyectados en la muralla «que mira al mar» (AGMM T-9/1; T-8/15).
7. En la sesión municipal del 25 de mayo de 1776 se iniciaron los trámites para la reedificación del muelle de levante destinado al comercio y a la marina. Meses más tarde, el 30 de agosto de 1776, se envió a la casa real una instancia dirigida a Carlos III con el propósito de lograr la autorización para reconstruir el puerto en la playa de la ciudad. (Morera 1910, 28-29; Escoda 2002, 54).
 8. 1 pie = 0,3048 m.
 9. Playa de la Comandancia
 10. *Poesía de autor anónimo... (Morera 1910, 81-84); La gratitud obsequiosa festivamente representada... 1802 (Sánchez 1995, 25-77); Memoria de las públicas demostraciones... 1803 (Sánchez 1995; 81-93); Crónica de la visita a Tarragona... 1829 (Sánchez 1995, 97-103).*
- LISTA DE REFERENCIAS**
- Escoda Múrria, Coia. 2002. *El puerto de Tarragona*. Barcelona: Lunwerg.
- Hernández Sanahuja, Bonaventura. 1859. *Historia del puerto de Tarragona desde su origen hasta nuestros días*. Tarragona: Imprenta del Diario Mercantil.
- Morera Llauredó, Emili. 1910. *El puerto de Tarragona*. Tarragona: Tipografía de F. Sugrañes.
- Ortueta Hilberath, Elena de. 2017. El faro del dique de levante en el puerto de Tarragona. En *Actas del Décimo Congreso Nacional y Segundo Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción*, Santiago Huerta Fernández et altri (ed. lit.), vol. 2: 1187-1197. Madrid: Instituto Juan de Herrera-ETSAM; Universidad del País Vasco.
- Sánchez Real, José. 1995. *Puerto de Tarragona. Acontecimientos notables en su construcción (1802-1829)*. Tarragona: Autoritat Portuària de Tarragona.
- Serra Masdeu, Anna Isabel. 2014. Juan de Santa Cruz Bertrand (Gerona, c. 1729-Tarragona, 1785), ingeniero renovador del urbanismo en Tarragona. *Biblio 3W. Revista de bibliografía de geografía y ciencias sociales*, XIX-1099: s/p.
- Tarragona, Ayuntamiento. 1777. *Representación que hace el Ayuntamiento de Tarragona S.M. para la reedificación de su puerto y Proyecto de Arbitrios para cubrir gastos y Circular a todos los pueblos de la Provincia, cursando dichos documentos*, s.l.: Tarragona.
- Terrado Ortuño, Patricia. 2019. *El puerto de Tarraco en época romana (siglos II aC – III dC). Fuentes, historiografía y arqueología*. Tarragona: Autoritat Portuària de Tarragona.